

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 403 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abdusalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
O'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSIYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSİYALASHGAN MOLİYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M.Mirsadikov, M.Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUTSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODELI ASOSIDA PROGNOZLASH

Sabit Gabbarov Nietali'evich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Iqtisodiyot va turizm kafedrası mustaqil tadqiqotchisi,
iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
ORCID: 0000-0002-4995-5698

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iro't tumanida yilqichilik va tuyachilikni rivojlantirish istiqbollari prognozlash masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda 1990–2023-yillar davomidagi statistik ma'lumotlardan foydalanilgan holda ARIMA ekonometrik modeli qo'llanilgan. Gretl dasturiy ta'minoti yordamida vaqtli qatorlarning statsionarligi tekshirilgan va otlar hamda tuyalar bosh soni uchun optimal prognoz modellari ishlab chiqilgan. Mintaqada yaylov fondining kamayishi va suv tanqisligi sharoitida tuyachilikni rivojlantirish eng istiqbolli yo'nalish sifatida belgilangan. Maqolada chorva tarkibidagi o'zgarishlar tahlil qilingan va mavjud resurslardan optimal foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ARIMA modeli, prognozlash, yilqichilik, tuyachilik, chorvachilik, yaylov fondi, ekonometrik tahlil, Qo'ng'iro't tumani, vaqtli qatorlar, optimal resurs taqsimoti.

Abstract. This article examines the issues of forecasting the prospects for the development of horse breeding and camel breeding in Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan. The study employs the ARIMA econometric model using statistical data from 1990-2023. The stationarity of time series was tested using Gretl software, and optimal forecast models for horse and camel populations were developed. Given the declining pasture fund and water scarcity in the region, camel breeding has been identified as the most promising direction. The article analyzes changes in livestock structure and provides recommendations for optimal utilization of available resources.

Keywords: ARIMA model, forecasting, horse breeding, camel breeding, livestock, pasture fund, econometric analysis, Kungrad district, time series, optimal resource allocation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы прогнозирования перспектив развития коневодства и верблюдоводства в Кунградском районе Республики Каракалпакстан. В исследовании применена эконометрическая модель ARIMA с использованием статистических данных за период 1990-2023 годов. С помощью программного обеспечения Gretl проверена стационарность временных рядов и разработаны оптимальные прогнозные модели для поголовья лошадей и верблюдов. В условиях сокращения пастбищного фонда и дефицита воды в регионе развитие верблюдоводства определено как наиболее перспективное направление. В статье проанализированы изменения в структуре животноводства и разработаны рекомендации по оптимальному использованию имеющихся ресурсов.

Ключевые слова: модель ARIMA, прогнозирование, коневодство, верблюдоводство, животноводство, пастбищный фонд, эконометрический анализ, Кунградский район, временные ряды, оптимальное распределение ресурсов.

KIRISH

Qo'ng'iro't tumanida chorvachilikni rivojlantirish, bunda mavjud yaylov fondidan foydalanish masalalarini yechishda istiqbolli yo'nalishlarni belgilab olish talab qilinmoqda. Buning uchun mavjud imkoniyatlar hamda hududda soha rivojining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy miqdoriy usullar va "aqlli" texnologiyalardan foydalanib prognoz qiymatlarini ishlab chiqish talab qilinadi. Chorvachilikning rivojlanishi va imkoniyatlardan optimal foydalanish mavjud yer hamda ozuqa fondidan kelib chiqqan holda uning optimal tarkibini shakllantirish bilan bog'liq hisoblanadi [1].

Avvalgi maqolamizda Qo'ng'iro't tumanidagi jami qoramollar sonining prognoz qiymatlarini ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga e'tibor qaratilgan edi [2]. Chorvachilikni rivojlantirish, mavjud yaylov fondidan foydalanish masalalarini yechishda istiqbolli yo'nalishlarni belgilab olish muhim ahamiyat kasb etadi. Chorvachilikning rivojlanishi va imkoniyatlardan optimal foydalanish mavjud yer hamda ozuqa fondidan kelib chiqqan holda uning optimal tarkibini shakllantirilishi bilan bog'liq. Shu sababli soha vakillari o'z tavakkalchiliklarini pasaytirish maqsadida ishonchli, ilmiy asosga ega bo'lgan prognoz ko'rsatkichlariga ehtiyoj sezishadi [3].

Qo'ng'iro't tumanida chorvachilikni rivojlantirish, bunda mavjud yaylov fondidan foydalanish masalalarini yechishda istiqbolli yo'nalishlarni belgilab olish talab qilinmoqda. Buning uchun mavjud imkoniyatlar hamda hududda soha rivojining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy miqdoriy usullar va "aqlli" texnologiyalardan foydalanib prognoz qiymatlarini ishlab chiqish zarur. Chorvachilikning rivojlanishi va imkoniyatlardan optimal foydalanish mavjud yer hamda ozuqa fondidan kelib chiqqan holda uning optimal tarkibini shakllantirish bilan bog'liq hisoblanadi.

Chorva bosh soni hamda tarkibiy qismining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda zamonaviy usullardan keng foydalanish holatlaridagi muammolar, shuningdek turli ekonometrik modellar asosida ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlarini mezonlar bo'yicha qiyosiy tahlilini amalga oshirishning yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi chorvadorlarning optimal miqdor va tarkibni tanlash bo'yicha qaror qabul qilishiga, mavjud yaylovlardan foydalanish samaradorligini oshirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sohaning turli yo'nalishlaridagi prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishdagi mavjud muammolarni hisobga olgan holda ma'lumotlar turi va xususiyatidan kelib chiqqan holda modellar ishlab chiqildi va ularning qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Turli mezonlar natijalari taqqoslanib, eng kam xatolikka ega bo'lgani tanlab olindi.

Mintaqada yaylov fondining mavjud holati hamda uning kamayib cho'llashib borayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, u yerlarda tuyachilikni rivojlantirish istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, nisbatan ozuqaga boy bo'lgan joylarda yilqichilikni keng miqyosda yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Keyingi davrda mintaqada chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha alohida e'tibor qaratilayotgani, yaylov fondidan samarali foydalanish yo'nalishlarini izlab topish hamda aynan yilqi va tuyalar sonida yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlanishi keltirib o'tilgan fikrlarni asoslashga xizmat qilmoqda [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sh.K. Narbayevning asarlari yaylovlarni boshqarish tizimini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirishga bag'ishlangan. Unda kompleks o'zgaruvchilar asosida ishlab chiqilgan ishlab chiqarish funksiyalari va ekonometrik usullar taklif qilinadi [5]. B.N. Nasiev, G.N. Makanova, N. Rzaevlarning maqolasi iqtisodiy o'sishni va resurslarning samarali taqsimotini yaxshiroq tushunishga imkon beradi [6]. Yo.A. Abdullayevning asarlari iqtisodiy prognozlashtirishda kompleks o'zgaruvchilar va stepenli ishlab chiqarish funksiyalaridan foydalanishni o'rganadi. Bu usullar iqtisodiy jarayonlarning murakkab dinamikasini aniqroq va samarali modellashtirish imkonini beradi [7]. B.R. Ruzmetovning maqolalari iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida hududni har tomonlama rivojlantirishga bag'ishlangan. Ushbu ish mahalliy iqtisodiyotga xos xususiyatlarni inobatga olgan holda maqsadli iqtisodiy siyosatni shakllantirish uchun asos bo'ladi [8].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Qo'ng'iro't tumanida jami otlar bosh sonining prognoz qiymatlarini ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga e'tibor qaratmoqchimiz. Ushbu prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish uchun 1990–2023-yillar ma'lumotlaridan foydalanildi. Model uchun foydalanilgan ma'lumot vaqtli qatorlarga mos bo'lganligi sababli, dastlab u Gretl dasturidan foydalangan holda Unitroot testi natijalariga asoslanib stasionarlikka tekshirildi [9].

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda mintaqada tuyachilik va yilqichilikning mavjud taraqqiyot darajasidan kelib chiqib, keyingi yillar uchun prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqamiz. Dastlab otlar sonining prognoz

qiymatlarini hisoblash uchun ishlab chiqilgan model natijalarini ko'rib chiqamiz. Unitroot testi natijalariga ko'ra ma'lumotning ikkinchi darajali farqi stasionar bo'lib, korrelogramma bo'yicha olingan natijalar modelning ARIMA (1 2 1) ko'rinishiga ega ekanligini tasdiqlamoqda. Natijada quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan model ishlab chiqildi.

$$(1 - L)^2 QX3_t = 0,68 * (1 - L)^2 QX3_{t-1} - (1 - L)^2 \varepsilon_{t-1} \quad (1)$$

$$z = (4,68) \quad (-10,66) \quad R^2 = 0,94$$

Mazkur modelning adekvatligini asoslash bo'yicha zaruriy shartlar keltirib o'tilgan bo'lib, ularning model va koeffitsiyentlarning adekvatligini asoslamqda. Bundan tashqari qo'shimcha mezonlar bo'yicha natijalar ham keltirib o'tildi (1-jadval).

1-jadval. Qo'ng'iro't tumanida otlar bosh soni prognoz qiymatlarini hisoblash uchun ishlab chiqilgan model natijalari¹

Model 4: ARIMA, using observations 1992-2023 (T = 30)

Dependent variable: (1-L)^2 QX3

Standard errors based on Hessian

	Coefficient	Std. Error	z	p-value	
phi_1	0.679549	0.145154	4.682	<0.0001	***
theta_1	-1.00000	0.0938475	-10.66	<0.0001	***
Mean dependent var	-1.966667		S.D. dependent var		100.4244
Mean of innovations	-7.585475		S.D. of innovations		89.85377
R-squared	0.911758		Adjusted R-squared		0.908606
Log-likelihood	-178.4665		Akaike criterion		362.9330
Schwarz criterion	367.1366		Hannan-Quinn		364.2778
	Real	Imaginary	Modulus	Frequency	
AR					
	Root 1	1.4716	0.0000	1.4716	0.0000
MA					
	Root 1	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000

Yuqorida ishlab chiqilgan modeldan mintaqada otlar sonini oshishining keyingi besh yil uchun prognoz ko'rsatkichlarini hisoblashda foydalanildi (2-jadval).

2-jadval. Qo'ng'iro't tumanida otlar bosh sonini prognoz qiymatlari²[10]

For 95% confidence intervals, z(0.025) = 1.96

Yillar	Prognoz	Standart xatolik	95 foizlik ishonch oralig'i
2024	1984	89.8538	(1808.18, 2160.40)
2025	2022	175.638	(1677.85, 2366.34)
2026	2060	260.517	(1548.97, 2570.18)
2027	2097	341.373	(1427.75, 2765.91)
2028	2134	417.160	(1316.32, 2951.55)

Ishlab chiqilgan prognoz natijalariga ko'ra keyingi yillarda mintaqada otlar bosh sonining barqaror o'sishi ta'minlanadi, biroq o'sish sur'atining biroz pasayishi kuzatiladi. Chunki 2023-yil boshiga otlar bosh sonining o'sish sur'ati oldingi yilga nisbatan 20 foizni tashkil qilgan bo'lsa, keyingi uch yilda o'sish sur'atining pasayishi kuzatilgani holda 2024-yil boshiga o'sish sur'ati 2,0 foizni tashkil qilgan. Ishlab chiqilgan model bo'yicha amalga oshirilgan prognoz natijalariga ko'ra keyingi besh yilda otlar bosh sonining o'rtacha o'sish sur'ati 1,9 foizni tashkil qilishi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, mintaqada yilqichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, mavjud yaylov fondi va keyingi yillarda suv tanqisligi sababli u yerdagi ozuqa tarkibi va me'yorlarining o'zgarishi chorvachilikning optimal tarkibini ta'minlashni talab qiladi. Bu jarayonlar natijasida

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

mintaqada tuyachilik rivojlanishi kuzatilmoqda, ya'ni oxirgi besh yillikda mintaqada tuyalar bosh soni 1,37 barobarga oshgani qayd etilgan. Bu tendensiyaning keyingi yillarda qanday davom etishini prognoz ko'rsatkichlari asosida ko'rib chiqdik. Dastlab prognoz qiymatlarini ishlab chiqish uchun mos bo'lgan model tanlab olindi, ya'ni turli modellarni qiyosiy tahlili natijalariga ko'ra quyidagi model boshqalariga nisbatan ishonchli ekanligi aniqlandi.

$$(1 - L)^2 QX4_t = 0,49 * (1 - L)^2 QX4_{t-6} - 0,65 * (1 - L)^2 \epsilon_{t-1} \quad (2)$$

$$z = (2,16) \quad (-2,76) \quad R^2 = 0,64$$

Ushbu model koeffitsiyentlari Styudent mezonni bo'yicha adekvat ammo, determinatsiya koeffitsiyenti biroz kichik qiymatga ega bo'lmoqda (3-jadval).

3-jadval. Qo'ng'irotdagi tumanida tuyalar bosh soni prognoz qiymatlarini hisoblash uchun ishlab chiqilgan model natijalari³

Model 1: ARIMA, using observations 1992-2023 (T = 30)
 Dependent variable: (1-L)^2 QX4
 Standard errors based on Hessian

	Coefficient	Std. Error	z	p-value	
phi_6	0.488479	0.225702	2.164	0.0304	**
theta_1	-0.647304	0.234868	-2.756	0.0059	***
Mean dependent var	5.866667		S.D. dependent var	117.2915	
Mean of innovations	8.623986		S.D. of innovations	87.52679	
R-squared	0.639041		Adjusted R-squared	0.626150	
Log-likelihood	-177.7793		Akaike criterion	361.5585	
Schwarz criterion	365.7621		Hannan-Quinn	362.9033	
	Real	Imaginary	Modulus	Frequency	
AR					
	Root 1	0.5634	0.9759	1.1268	0.1667
	Root 2	0.5634	-0.9759	1.1268	-0.1667
	Root 3	-1.1268	0.0000	1.1268	0.5000
	Root 4	-0.5634	0.9759	1.1268	0.3333
	Root 5	-0.5634	-0.9759	1.1268	-0.3333
	Root 6	1.1268	0.0000	1.1268	0.0000
MA					
	Root 1	1.5449	0.0000	1.5449	0.0000

Biroq qiyosiy tahlili amalga oshirilgan modellar ichida aynan ushbu model eng yuqori qiymatga ega bo'ldi. Bundan tashqari, modelning adekvatligini asoslash maqsadida MAPE ko'rsatkichiga ham alohida e'tibor qaratish joiz deb topildi. Mazkur ko'rsatkich 5,7 foizni tashkil qilgani holda modelning ishonchlilik darajasi 94,3 foizni tashkil qilmoqda. Ushbu keltirilgan mezonlar natijalariga asoslanilgani holda mazkur modeldan foydalangan holda keyingi yillar uchun prognoz qiymatlari ishlab chiqildi (4-jadval).

4-jadval. Qo'ng'irotdagi tumanida tuyalar bosh sonini prognoz qiymatlari⁴[11]

For 95% confidence intervals, z(0.025) = 1.96

Yillar	Prognoz	Standart xatolik	95 foizlik ishonch oralig'i
2024	1589	87.5268	(1417.95, 1761.04)
2025	1682	147.237	(1393.71, 1970.87)
2026	1855	209.665	(1444.26, 2266.13)
2027	1950	276.422	(1408.16, 2491.72)
2028	2074	347.755	(1392.41, 2755.59)

3 Muallif ishlanmasi
 4 Muallif ishlanmasi

Ishlab chiqilgan prognoz natijalariga ko'ra mintaqada tuyalar bosh sonining keyingi besh yilda barqaror o'sish sur'ati ta'minlanadi va boshqa chorva turlariga nisbatan yuqori o'sish sur'atiga ega bo'ladi. Oldingi yillardagiga mos holda tuyalar bosh sonining keyingi yillarda barqaror va yuqori sur'atlarda o'sishi ta'minlanadi. Natijada 2028-yilga borib mintaqada mavjud bo'lgan tuyalarning bosh soni 2074 birlikni tashkil qiladi va bu 2023-yildagiga nisbatan 1,4 barobarga kattadir. Ya'ni boshqacha aytganda, tuyalar bosh sonining keyingi besh yillikdagi o'rtacha o'sish sur'ati 6,9 foizni tashkil qiladi.

Prognoz ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi yillarda mintaqada chorva bosh sonining oshishi kuzatiladi, biroq chorva turlari bo'yicha o'sish sur'atlarining turlicha bo'lishi, ya'ni ayrim yo'nalishlarda o'sish sur'atining oldingi yillardagiga nisbatan oshishi kuzatilsa, boshqalarida pasayishi kuzatilishi mumkin. Ishlab chiqilgan prognoz natijalariga ko'ra belgilangan tendensiya ta'minlangan holda chorva tarkibida ham o'zgarish kuzatiladi. Prognoz ko'rsatkichlari asosida 2023-yildagi chorva tarkibiy tuzilishi bilan 2028-yildagi tarkibiy tuzilishining qiyosiy tahlili amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida chorva tarkibining o'zgarishi jamiga nisbatan foizda⁵

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, ushbu tarkibiy o'zgarishning qiyosiy tahlilini amalga oshirish uchun ot va tuyalar sonida har bir bosh bir shartli birlik deb qabul qilindi. Keyingi yillardagi o'zgarishlarga ko'ra nisbatning ahamiyatli darajadagi farqi kuzatilmaydi, biroq otlar sonining jamiga nisbatan ulushida salbiy, tuyalar bosh sonining ulushida esa ijobiy tendensiya kuzatilmoqda. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash mumkinki, mintaqada yaylovlardan foydalanishda tuyachilikni rivojlantirish istiqbolli sohalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sauxanov J.K. Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar. (Monografiya) T.: "Lesson Press" MCHJ nashriyoti, 2022. – 269 b.
2. Gabbarov S.N. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iro't tumanida ko'p variantli ekonometrik modellar asosida qoramollar bosh sonining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish // ISSN 2091-5616, Jurnal, "Agro Ilm" Toshkent №8, 2022 yil 43-44 betlar.
3. Габбаров С.Н. Использование возможностей реляционной базы данных для расчета оптимального использования ресурсов и получения максимальной прибыли животноводческими хозяйствами на пастбищах // Журнал «Экономика и предпринимательство» (INTERECONOM Publishing), № 4 (141) 2022 г. ISSN 1999-2300, Москва-2022, 1448-1453 стр. <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.141.4.275>
4. Herlin A., Brunberg E., Hultgren J., Högberg N., Rydberg A., Skarin A., Siniscalchi M., (2021). Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture. *Animals* 11, 829.
5. Machmuller M.G., Kramer M.G., Cyle T.K., Hill N., Hancock D., Thompson A. Emerging land use practices rapidly increase soil organic matter. *Nat. Commun.* 2015, 6, 6995.
6. Нарбаев Ш.К. Совершенствование организационно-экономических основ формирования системы пастбищепользования (На материалах Республики Каракалпакстан). *Iqt.fan.dok.diss.* –Т.: ТИИИМСХ. 2018. – 123 с;

5 Muallif ishlanmasi

7. Насиев Б.Н., Маканова Г.Н., Рзаев Н. Факторы деградации кормовых угодий полупустынной зоны.//Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2014. - №4 (22). - С. 34-36.;
8. Abdullayev Yo.A. Statistika nazariyasi. Darslik, -T,: O'qituvchi, 2002. – b. 592.;
9. Рузметов Б.Р. Комплексное развитие региона в условиях углубления экономических реформ. Автореф. дисс. ...док. эк. наук. -Т.: 1998. - 39 с.;
10. Gabbarov S.N. O'zbekiston Respublikasida mavjud yaylov fondi va undan samarali foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari // ISSN 2181-8150, Журнал "O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI" Toshkent №8, 2022 yil 43-44 betlar.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100